

VIZUAL TAFAKKUR – ANALITIK TAHLIL MAHSULI

Musurmonkulova Oysulov Yulbekovna

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
O‘zbek adabiyoti va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi, mustaqil
izlanuvchi*

Annotatsiya. Maqolada vizual tafakkur, dramatik asarlar va uning o‘ziga xos xususiyati haqida so‘z boradi. Umumta’lim maktablarining adabiyot darslarida komediya janriga xos parda, sahna, dialog, qahramon nigohi va harakatlaridagi belgilarni farqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Asarning ijtimoiy-siyosiy, tarbiyaviy- ma’naviy o‘rnini adabiy tahlil jarayonlarida o‘quvchilarning shaxsiy qarashlarini asoslashga o‘rgatish yuzasidan ayrim tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: vizual tafakkur, analitik tahlil, sahna orti, komediya janri, muqobil tasvir, vizual taassurot, lateral idrok.

Annotation. The article discusses visual thinking, dramatic works, and their distinctive features. In literature classes at general secondary schools, it is important to distinguish elements typical of the comedy genre, such as acts, scenes, dialogue, the characters’ perspectives, and their actions. Some recommendations are provided on teaching students to justify their personal views during the process of literary analysis by considering the socio-political and educational-spiritual significance of a work.

Keywords: visual thinking, analytical analysis, off-stage elements, comedy genre, alternative depiction, visual impression, lateral perception.

Аннотация. В статье рассматриваются визуальное мышление, драматические произведения и их характерные особенности. На уроках литературы в общеобразовательных школах важное значение имеет умение различать элементы, присущие жанру комедии, такие как акт, сцена, диалог, взгляд персонажа и его действия. Также приводятся некоторые рекомендации по обучению учащихся обоснованию своих личных взглядов в процессе литературного анализа с учетом социально-политического и воспитательно-духовного значения произведения.

Ключевые слова: визуальное мышление, аналитический анализ, закулисные элементы, жанр комедии, альтернативное изображение, визуальное впечатление, латеральное восприятие.

Yurtning siyosiy-ijtimoiy islohotlar qatori ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalishlarida ham asrlarga teng o‘zgarishlar yuz berdi. Mafkuraviy manzaraga xayoli qochmaydigan, o‘z pozitsiyasini himoya qila oladigan, mafkuraviy immuniteti kuchli yoshlarni tarbiyalash, ularning qiziqishlari asosida ta’lim sifatini ko‘tarish va imkoniyatlar yaratish ustuvorligi ortdi. Darhaqiqat, “**Ta’lim sifatini oshirish – Yangi O‘zbekistonni rivojlantirishning yagona to‘g‘ri yo‘li**” [Mirziyoyev, 2022: 2].

Ta’lim muassasalarida to‘plangan tajriba mazmuni o‘quvchi qiziqishi, individualligining haqiqiy ehtiyojlari mos kelmay qoldi. Adabiyot darslarida dunyoviy ilm-ma’rifatni targ‘ib etish, badiiy matnning inson tuyg‘usiga ta’siri,

obrazli tafakkurni rivojlantirishda mantiqiy, hayotiy, tanqidiy qarashlarga ahamiyat berilgan bo‘lsa, bugunga kelib, yangilanishlarga mos adabiy-ijodiy tasavvurning konseptual strategiyasini takomillashtirish zarurati mavjud.

“Ta’limning turli bosqichlarida bolaning yosh xususiyatlarigina emas, hatto asarning janri, uslubi ham uni o‘qitish, o‘rganishda o‘ziga xos yondashuvlar bo‘lishini taqozo etadi” [To‘xliyev, 2010: 14]. Jumladan, dramatik tahlil xususiyati shartlilik talablariga bo‘ysunadi. Dramada hikoyachining yo‘qligi faol tasavvurni talab qiladi. Harakatning taqdimi o‘quvchilarga hikoya yo‘nalish, qahramon muloqoti, obraz xarakteri, vizual tafakkur va mohiyat mazmuniga ishora qiladi. “Majoziy assotsiatsiyalarni qo‘zg‘atadigan majoziy atamalar paydo bo‘lib, ular nafaqat hodisaning asosiy ma’nosini, balki ohanglarni ham ifodalaydi [Kojevnikova, 1987: 798]. O‘quvchilar hayot falsafasida o‘z taqdiriga aloqador tushunchalarni kashf etishadi. “...garchi ta’lim tizimlari odatda bilimlarni tarqatish va saqlashga qaratilgan bo‘lsa-da, ta’lim sohasidagi innovatsiyalar va texnologiyalarni rivojlantirish uchun o‘qitish va ijodkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega” [Yalcinalp, 2019: 2].

Muallif tasvirlagan badiiy manzara ijtimoiy voqelikdagi yangicha holat ba’zan ijodkorning oddiy intim ifodasidan chuqur ijtimoiy ma’no topishga olib keladi. Professor Q. Yo‘ldoshev ta’kidlaganidek: “Badiiy tahlil adabiy asarning muallif ko‘zda tutgan hamda asar tekshirilayotgan vaqtdagi badiiy va hayotiy mantig‘i hamda estetik jozibasini anglashga yo‘naltirilgan ilmiy faoliyatdir” [Yo‘ldoshev, 2009: 89].

Adabiyot darslarida o‘quvchilar fikrlashida ongdagi to‘g‘ri qarorlarni topishga o‘rgatish, fikrlarini asoslash yo‘llarida o‘qituvchiga lateral-kreativ yondashuv birmuncha qulayliklar yaratadi. Bugungi texnika asri cheksizlik olamining ma’lumotlari bo‘roniga mos keladigan chiziqli yechimlar emas, balki adabiy tahlil strategiyasini amalga oshirishga yangi yondashuv: ko‘p chiziqli yechimlarni taqozo etadi. Analitik tahlilda o‘quvchilar muammoni turli tomondan o‘rganishni maqsad qiladi. Asar qaysi janrda bo‘lmasin undagi unsurlarni o‘rganadi, qismlarga ajratadi, ularning bog‘liqlik o‘rinlarini aniqlaydi. Tahlilda o‘quvchilar lateral yondashuv asosida narsa-hodisaning tashqi ma’nolari haqida fikr bildiribgina qolmay, uning ichki – botiniy ma’no qatlamlarini ham aniqlashga urinadi. Tahlil jarayonlarida tezkorlik talab qilinadigan metod va usullarni qo‘llab bo‘lmaydi.

Q.Husanboyeva o‘z izlanishlarida bu haqda shunday yozadi: “Odamning ko‘ngli undagi Allohning mulkiga ijobiy tuyg‘ularni olib kiradigan, ruhiyatini sog‘lomlashtiradigan, ma’naviyatini tozalaydigan adabiyotdan to‘g‘ri foydalanishni ham bilish kerak. Bu pedagogika... Ko‘rinadiki, adabiyot bilan ishlash

metodikasining mavqeyi uchun adabiyotning o‘zidan ortiq bo‘lsa ortiq, lekin kam emas” [Husanboyeva, 2022: 10].

Muallif nuqtayi nazarini, asardagi voqea sababini, mavhum o‘rinlarni, matn tagma‘nolarini, qahramon xarakterini tushunish masalalarini metodika yengillashtiradi. Vizual fikrlash taxmin va farazlarni ochiqlash, oqibatning sabablarini muqobillarda sinab ko‘rishga undaydi.

Vizual fikrlash g‘oyalari tushunchalarni analitik tarzda ifodalash natijasida paydo bo‘ladi. Bu e‘tiborli bo‘lish, ilg‘ash, boshqalarga nisbatan sezgirlik ko‘rsatish jarayoni sifatida belgilanadi. Adabiy ta‘lim jarayonida matn belgilaridan farqli o‘laroq, vizual tasvirlar (elementlar) sezilarli darajada xotirada saqlanadi.

9-sinflarda Sh.Boshbekovning “Temir xotin” komediyasini o‘qitishda [Nurmuhammadov, 2025: 215] sahna parchalarini ko‘rishadi. Harakatning taqdimi o‘quvchilarga hikoya yo‘nalishi, qahramon muloqoti, obraz xarakteri, vizual tafakkur va mohiyat mazmuniga ishora qiladi. Dramatik tahlilda sahna muloqoti, yashirin xarakterlar o‘quvchidan ironik (qarshi kinoya) anglash darajasini ko‘rsatadi. “Kulguli holat xunuklikning bir qismi xolos. Aslida, kulguli narsa bu hech kimning dilini og‘ritmaydigan va hech kimga zarar keltirmaydigan ba’zi bir nuqson...” [Aristotel, 1980: 14]. O‘quvchilar yondashuvda komediyadagi kulguli tasvirlar ostidagi illatlar sababini ochishga qaratiladi. Komediya lateral-kreativ yondashuv o‘quvchi fikrlarida mutanosiblikni taqozo etadi.

“Temir xotin” komediyasida suhbatlar orqali Qo‘chqor monologi muqobil variantlari ustida ishlanganda, o‘y va so‘z motivlari farqlanadi. Asar tahlilida vizuallik bilan sahna tuzilishi, ijtimoiy muhit, hayotiy sharoit, qahramon nutqi, fantaziya qiluvchi ongning fenomenologik tuzilishi o‘zaro qorishiq bo‘ladi. Qo‘chqor obrazi orqali jamiyatdagi illatlar ochilganini kuzatish mumkin.

Matn: “Alomat: – Axir yolg‘on xuddi rostday qilib gapiriladi-da Hamma ishonadi. Hatto gapirayotgan odam o‘zi ham! Qani mundoq o‘tiring-chi.

Qo‘chqor: – Qo‘ying, nima keragi bor baribir yig‘lamayman.

Alomat: – Yig‘laysiz... (Qo‘llarini boshi uzra harakatlantirib) Yig‘laysiz... Chunki juda ezilgansiz. Yuragingizga qil siymaydi. Ich-ichingizdan bir nima toshib kelayapti. Hech kimning rahmi kelmaydi, birov dardingizga sherik ham bo‘lmaydi. O‘z yog‘ingizga o‘zingiz qovrilib yashayapsiz. Aft-angoringizga bir qarang, qirqqa kirgan yigitsiz-u, ko‘rgan odam sizni ellikka kirgan odam deb o‘ylaydi. Qurib-qaqshab borayapsiz. Esingizni tanibsizki, tinmay mehnat qilasiz, lekin hech biringiz ikki bo‘lmaydi... Kim issiqda neylon ko‘ylak kiyadi” [Nurmuhammadov, 2025: 215].

Tahlil jarayonida o‘quvchilar, asosan, qahramonning xarakteri va zamonga bog‘liq tafsilotlar haqida fikr bildirishgan. O‘qituvchi jamiyatdagi asosiy ziddiyatlar

va ular o‘rtasidagi bog‘lanishlarni analitik tahlilga tortganda har bir qahramon zamon qahramoni ekanligi va hikoyachining o‘zgarish o‘rinlarini anglashgan. Adabiy tahlilda “6 ta shapka” metodi qulaylik yaratadi: muqobil variantlarni ko‘rib chiqish; g‘oyaga shubha bildirish; yangi g‘oyalar qo‘shish kabi.

Qizil shapka. Estetik (taxmin) jarayon. Qo‘chqorning ayoliga va Alomatga bo‘lgan tuyg‘usi va Alomat haqiqiy ayol bo‘lganida voqea o‘zgarishi ustida ishlashadi.

Sariq shapka. Ijodiy (baho) jarayon. Muallif nega, ayol timsolini tasvirlashda robotdan foydalangani haqida mulohazalarini bildirishadi?

Qora shapka. Analitik (hukm) jarayon. Asardagi asosiy muammolar nimalarda ko‘rinadi. “Sizningcha, qaysi harakat (so‘z) noto‘g‘ri?” savoli yuzasidan asos ishlab chiqishadi.

Yashil shapka. Didaktik jarayon (avtoritetli sharh) Ayol rahbar mafkuraviy muammoni qanday ijobiy hal etish mumkin? savol asosida muqobil variantlar ishlab chiqiladi.

Oq shapka. Kommunikativ (faktik) jarayon (adresat bilan aloqa) O‘quvchilar Qo‘chqor va Qumri munosabatini qayta yaratishadi

Moviy qalpoq. Logik (fikir) jarayon. Ijtimoiy ongni baholash qahramonning ichki “men”ini o‘ylashga yo‘naltiradi.

Muallifning Qo‘chqor va Alomatning hazil dialogini, o‘zbek millatiga xos bo‘lmagan an‘analarni tushunish chetdan baholash muhim. O‘quvchilar uchun komediyadagi hazil-mutoyibalarni qabul qilish oson, ammo libos (ko‘ylak, kalish), rekvizit (Olimjon tadqiqoti), harakat (Alomat), imo-ishora (Alomat harakati), dialog kuchi va ohangining ahamiyatli o‘rinlari tahlilda ochiladi.

Vizual fikrlashda analitik tahlil mavhum g‘oyalarni oydinlashtiradi. Bular quyidagilar: a) Sahna, qahramon nigohi (“Ha endi” – Qo‘chqorning yuz ifodasi) g‘oyaning asosiy elementlariga ustuvorlik berishga yordam beradi; b) Shaxsiy his-tuyg‘ularini baholashni rivojlantiradi; d) Xatti-harakatlariga qo‘shimcha ma’no (“Birov sizga hayotidan noliyaptimi” – yig‘lagidek bo‘lib) yuklaydi; e) Hamkorlik va ijtimoiy hayot makon va zamoni anglashga (“Paxtakorman”) oyna tutadi; f) Tasvirlar (nuqtayi nazarlar) sizning nima deb o‘ylayotganingiz va unga javob berishingiz haqida nazoratisiz taassurotni idrok ettiradi; g) Sahnadagi muloqot umumiy til, kommunikativ madaniyatni anglatadi; g‘) So‘z (monolog, diolog) ma’nolari tajriba bilan uyg‘unlashadi. Ushbu taassurotlarni boshqarish har bir o‘quvchi o‘zi hal qilishi kerak bo‘lgan emotsional-kognitiv majburiyatdir. G.K. Selevko inson o‘rganish fuksiyalarini shunday izohlaydi: “ta’lim modeli aqliy tahlil mahsuli sifatida ishlaydi, keyin esa o‘zi inson aqliy faoliyatining maxsus vositasi bo‘lishi mumkin” [Selevko, 1998: 230]. O‘quvchilar asarning vedo lavhalarini

ko‘rish orqali ko‘proq o‘z bo‘shliqlari haqida o‘ylaydi. Analitik tahlilda perspektiv faqat bitta belgi yoki xulosa bilan chegaralanmaydi:

- oddiy ketma-ketlik emas, qahramon tuyg‘usi ko‘rsatiladi;
- ichki (ruhiy) va tashqi (ijtimoiy) omillar ajratiladi;
- jamiyatdagi axloqiy tushunchalar aniqlanadi;
- o‘quvchi sababni emas, o‘zgarish nuqtasini izlaydi.

Axloqning ijtimoiy muhokamasi qaysi janrda bo‘lmasin, yozilmagan qoidalarga amal qilinadi. Ma’naviy kamolot yashirin ishonchga asoslanadi. Erkak kishining mag‘rurligini ayollar timsolida ko‘rsatadi. Komediya aytilgan yoki sodir bo‘layotgan voqea uyg‘unligi kuchli. Aristotel ta’biricha, “hayotning taqlidi” inson tabiatini aniq aks ettirgani uchun muvaffaqiyatlidir.

Analitik tahlil jarayonidagi “6 ta shapka” metodiga natijasini oshirishga qaratilgan “Muvozanat spirali” usulidan foydalanish tavsiya etiladi. O‘quvchilarga spiralni to‘xtatadigan gap tuzish topshiriladi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Lateral fikr bildirish spirali

O‘zingizga tashqaridan bir qarang, qaysi zamonda yashayapsiz? →	
Havas qilaverib, orzu qilaverib charchagansiz. Holdan toygansiz! →	
Biron tirik jon siz bilan hisoblashadimi? Birovga gapingiz o‘tadimi? →	
Majlislarda qo‘l ko‘tarish-u, chapak chalishni bilasiz. Boshqa hech baloni hal qilmaysiz... →	
Bolalaringizning o‘zingizga o‘xshamasligini istaysiz, demak kimligingizni bilasiz! →	
Yaralar toshga aylangan – og‘riq sezmaydi. →	

Guruh tomonidan tuzilgan, “Birov bilan hisoblashish umuman kerak emas, ammo inson yakka holda faoliyat yuritmasligi sababli insongarchilik kerak”, “Har qanday avlod bir-biriga o‘xshamasligi tabiiy”, gaplar muhokamadan o‘tadi. Gap tuzish uchun ham har bir spiral burilishida keltirilgan gapni (asardagi matn mohiyatini) tushunishi kerak. Masalan, birinchi gap umumiy muhokamadan o‘tmagan.

O‘qituvchi tashqaridan fikrlashga yo‘naltirarkan, ba’zan matn g‘oyasini buzish kerak bo‘ladi. Shunda lateral fikrlar o‘quvchi ongida **kognitiv anglash** → **semantik**

izlanish → **muqobil talqin** → **metakognitiv refleksiya** zanjiri orqali shakllanadi. Mazkur analitik tahlilga qaratilgan lateral yondashuv o‘quvchini tayyor bilimlarni o‘zlashtiruvchi obyekt emas, balki **ma’no ishlab chiqaruvchi, hayotiy xulosa oluvchi intellektual subyekt** sifatida kamol toptiradi. O‘quvchilarning tafakkuri qay darajada qoliplashganligini, vizual tasavvuridan qay darajada foydalanayotganini, vaziyat talab qiladigan ijtimoiy funksiyalargina bajarilayotganini, jamiyat bilan bog‘laydigan axborot signallarining zaiflashayotganini hamda fikrlar miqdori qachon sifatga aylanishini ko‘rib chiqishni taqozo etadi.

Analitik tahlil jarayoni umumiy 4 bosqichni qamrab oladi:

1. Muammoga ishonish. Bu subyektning tuyg‘u dinamikasiga bog‘liq xususiyat bo‘lib, muammoning tarbiyaviy ahamiyatini anglashni o‘z ichiga oladi.

2. Voqeani tahlil qilish. Qahramon harakatining sabab va oqibatini baholash uchun axloqiy, tarbiyaviy, ijtimoiy asoslarga tayanadi.

3. Baholash. Harakat jarayoni, nuqtayi nazarlar (Olim, Qo‘chqor, Alomat, Qumri), qaror va uning natijalarini baholash kelajakdagi axloqiy mulohazalar uchun muhimdir. O‘zini o‘zi baholashga asoslanadi.

4. Qarorni asoslash. Adabiy tahlilda mulohazalar qaror sifatida umumlashtirilmaydi. O‘quvchilar o‘z fikrlarini asoslashi bilan belgilanadi.

Qo‘chqorning sodda nutqiga yuklangan ma’noda shaxs fenomeni analitik tahlilda bilinadi. Birinchidan, oila boshqaruvchisining jamiyat oldida mas’uliyati tasvirlangan bo‘lsa, ikkinchidan, u jamiyat hayotini ochib ko‘rsatish, mehnat umrini tugatayotgan siyosatning adolatsizligi o‘quvchilarni siyosiy-ijtimoiy o‘zgarishlar bilan tanishtiradi.

O‘quvchilarning nazariy bilimlarini solishtirish va xulosalash bilan bog‘liq bilimlar semantik talqin, konseptuallashtirish natijasida shakllanadi. Amaliyotga asoslangan empirik va nazariy bilimlar o‘rtasidagi munosabat dialektikasi shundayki, ular o‘zaro bir-biriga o‘tish xususiyatiga ega. “Yuqori ijodkorlik, shuningdek, qo‘zg‘atuvchi neyrotransmitterlarni kodlaydigan genlarning mutatsiyalari bilan ham sezilarli darajada bog‘liq” [Zhaowen, 2018: 164]. O‘quvchilarning drama orqali “siyosat”, “jamiyat”, “texnika”, “ilm”, “mehnat”, “an’ana”, “turmush”, “oila”, “ayol”, “muhit” haqida tavsifi va interpretatsiyalash (protseduralar to‘plami) tahlili tasavvurini orttiradi.

Adabiy elementlarni analitik tahlil konstruksiyasi desak, bu gipotezani tekshirishning ilmiy usuli darajasiga teng. Chunki o‘quvchilar tarix, jamiyat orqali o‘z maqsadlarini o‘ylaydi. Demak, matnda maqsadlar birlashuvi mavjud.

Analitik tahlilda vizual taassurot ham lateral idrokka hissa qo‘shadi. Asar olamida shunday kuch borki, ta’sirlanmay iloj bo‘lmaydi. O‘quvchilarning

taassurotlari ularni teran, qayta-qayta o‘ylash, baholashga majbur qiladi. Hatto, o‘quvchilarning asardan olingan taassuroti ularni boshqalarning o‘zi haqidagi pozitsiyasini belgilaydi. O‘quvchilarning taassurotlar muvozanati goh qoralashi, goh qo‘shilishi mumkin, qahramon so‘zlaridan foydalanadi, fikrlarini o‘zgartiradi, tizimlashtiradi.

Jamiyatni tushunish, uning o‘zaro aloqalari va milliy muammolarining chuqur ta’sirlari adabiy metodikaning badiiy xususiyatlar bilan birga bir-biridan ajralmas ekanligida. Buning uchun o‘qituvchining ijodkorligi: o‘quvchi qiziqishini aniqlash, mavzuni yetkazish metodlarni tanlash, motivatsiyani oshirish, adabiy tahlil asosida analitik tahlil qilish kabi talablar jamlanmasi o‘quvchi ijodkorligini yaratadi. Zero, globalizatsiya, jamiyatning badiiy xususiyatini, ya’ni matnning barcha tarkibiy tushunchalarini qanday o‘rganish emas, nima uchun o‘rganish kabi muammolarni masala qilib qo‘ymoqda. Bu talabni hamma har xil tushundi va tushuntirmoqda.

XXI asr tizimli inqirozining muhim sabablaridan biri – yoshlarning aql-zakovati va emotsional intellekti zaiflashuvining oldini olishda adabiyotning badiiy-tarbiyaviy mavqeyi uning jamiyat taraqqiyotida o‘ziga xos o‘rnini belgilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрь куни Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига йўллаган Мурожаатномаси.
2. Аристотел. Поэтика. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980.
3. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. Darslik, 1-qism. – Toshkent: Innovasiya-Ziyo, 2022.
4. Кукушин В.С. Теория и методика обучения. – Ростов-Дон: Феникс, 2005.
5. Кожевникова В.М., Николаева П.А.. Литературный энциклопедический словарь– М.: Советская энциклопедия, 1987.
6. Nurmuhammadov J., Yusupova.D., Olimjanov O. Adabiyot. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2025.
7. Тўхлиев Б. “Адабиёт ўқитиш методикаси” – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010.
8. Йўлдош Қ. Бадий таҳлилнинг назарий муаммолари. Илмий хабарнома, № 3. – Андижон: АДУ, 2009.
9. Yo‘ldoshev Q. va boshq. Adabiyot. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf uchun darslik. – Toshkent: O‘zbekiston NMIU, 1919.
10. Yalcinalp S. Creativity and Emerging Digital Educational Technologies: A Systematic Review. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – 2019.